

As concepções de Ciência em um Clube de Ciências: tecendo vias de (re)significações

Ana Laura Pantoja Chelala

Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI), Universidade Federal do Pará (UFPA)
alaurapantoja@gmail.com

Eduardo Paiva de Pontes Vieira

Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI), Universidade Federal do Pará (UFPA)
eppv@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa é um recorte de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que tem enfoque no Clube de Ciências da Universidade Federal do Pará (CCIUFPA). Os alunos da educação básica que participam das atividades no CCIUFPA durante o ano letivo e que desenvolvem trabalhos de Iniciação Científica infanto-juvenil são chamados de sócios-mirins, enquanto os graduandos que desenvolvem as atividades de ensino/pesquisa/extensão com os sócios-mirins são chamados de professores-estagiários (Nunes, 2016).

Os professores-estagiários do CCIUFPA são acompanhados por orientadores (professores) ou pelo coordenador para planejar as atividades a serem desenvolvidas. Eles utilizam abordagens pedagógicas como experimentação, resolução de problemas, investigação, entre outras, que servem como metodologia de pesquisa das práticas docentes e de ensino-aprendizagem (NUNES, 2016). Desta forma, o presente trabalho busca investigar as concepções de Ciência dos sócios-mirins e a possibilidade de (re)significação destes durante o desenvolvimento das atividades elaboradas por professores-estagiários no CCIUFPA.

Compreender a Ciência envolve aspectos importantes para a sociedade, como a sua produção e utilização. Chassot (2003) defende que quando o aluno entende a Ciência, é capaz de apreender as manifestações do universo, controlar e prever suas transformações, compreender o mundo que vive e perceber a necessidade de modificá-lo. Sendo assim, o aluno pode conduzir essas transformações para algo que contribua para uma melhor qualidade de vida da população.

Entretanto, por vezes, a Ciência é vista de forma deturpada e distante da realidade da atividade científica, além da estereotipação de cientistas como loucos e/ou gênios que pode resultar no afastamento ou na desmotivação dos discentes a seguir carreira científica (Paiva & Albuquerque, 2014). A partir desta problemática surge o questionamento: quais são as concepções de Ciência que os sócios-mirins do CCIUFPA trazem consigo?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Essas visões deturpadas acontecem repetidamente entre as pesquisas, de forma que Cachapuz et al. (2005) e Gil Pérez et al. (2001) as organizam em categorias: visão aproblemática e ahistórica; empírico-indutivista e atórica; visão rígida (algorítmica, infalível); visão exclusivamente analítica; visão acumulativa de crescimento linear; visão individualista e elitista; e visão descontextualizada/neutra. É ressaltado que essas classificações não são únicas ou funcionam de forma autônoma e/ou separadas.

Diversos estudos colocam em evidência a existência dessas visões empobrecidas e distorcidas que afetam tanto a natureza da ciência como a da tecnologia, que devem ser abordadas conjuntamente. Portanto a superação dessas distorções pode orientar a imersão em uma cultura

científica e tecnológica. Então, a natureza das Ciências trabalhada nas escolas é uma das formas de melhorar a educação para a cidadania, pois na sociedade há uma forte tentativa de participação e intervenção nas decisões técnico-científicas. (Acevedo et al., 2005).

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido com os sócios-mirins das turmas de 8º e 9º ano, todos são alunos da educação básica de escolas da rede pública de ensino, com faixa etária entre 12 e 14 anos, que permaneceram até o final das atividades no CCIUFPA no ano de 2016. A construção dos dados consistiu-se em um debate realizado no primeiro dia de aula e entrevistas realizadas no último dia de aula, ambos registrados em vídeos.

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, adotando a modalidade narrativa. De acordo com Clandini e Connelly (2011, p.49), essa abordagem é "uma forma de experiência narrativa", o que justifica sua escolha como metodologia para investigar experiências educacionais. Essa abordagem é utilizada para compreender as percepções dos sócios-mirins, considerando que, conforme Macedo (2015, p.48), "as pessoas constroem e dão sentido à sua vida através dos relatos que elas criam. Ou seja, nesse âmbito, descreve-se, descobre-se e interpreta-se o sentido da experiência" (Macedo, p.48, 2015).

O processo de análise será baseado nas concepções de Ciência sugeridas por Cachapuz et al. (2005) e Gil Pérez et al. (2001) abordadas no referencial teórico. Os responsáveis dos participantes concordaram com um termo de consentimento livre e esclarecido proposto pelo CCIUFPA, no ato da inscrição, para fazer parte desta pesquisa e como forma de resguardar as suas identidades, atribuiu-se nomes fictícios relacionados a grandes nomes do meio científico brasileiro: Oswaldo Cruz, Nise da Silveira, Sonia Guimarães, José Lopes, Alberto Santos Dumont, César Lattes e Evandro Chagas.

A primeira etapa refere-se ao debate realizado na primeira aula com a formação de uma grande roda, em que uma discussão relacionada à natureza da ciência foi aberta, norteada por três perguntas estruturadas pelos professores-estagiários (1. Para você, o que é Ciência?; 2. O que é "Ser um cientista"?; 3. Podemos duvidar da ciência? Por que?). Enquanto a segunda etapa refere-se à entrevista realizada no último dia de aula, com perguntas abertas e pré-estruturadas para que externassem suas visões sobre Ciência após a realização de todas as atividades no CCIUFPA (1. O que é ciência? 2. Por que fazemos pesquisas ou experimentos?; 3. Como fazemos Ciência?; 4. O que é "Ser um Cientista"? Você se considera um?; 5. Podemos duvidar da Ciência? Por quê?).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O debate na primeira aula foi fundamental para levantar as concepções iniciais de Ciências dos sócios-mirins, que mostraram as visões deturpadas como: visão acumulativas de crescimento linear; visão aproblemática e ahistórica; visão individualista e elitista; visão rígida, algorítmica e infalível; visão exclusivamente analítica; visão descontextualizada; e uma concepção empirico-indutista e atórica. Como exemplificado nas seguintes falas:

Assim, Ciência já é uma coisa impactante. Quando falam ciência vem logo na cabeça mexer com física e abrir sapos... (Sônia).

[O cientista] É alguém que quer inovar, descobrir novos conhecimentos. [...] Experiência! [...] Descobre alguma coisa e desenvolve um pouco mais (Sônia).

[O cientista é] uma pessoa que pratica a Ciência, que sabe mais da Ciência (Dumont).

Nesse contexto Oswaldo expõe que “o cientista pode errar como qualquer pessoa”, trazendo a ideia de que o cientista também pode cometer erros, mostrando uma perspectiva humana, não somente do cientista, mas da ciência em si. E para problematizar, a partir desta colocação, a professora-estagiária parte para o último questionamento do debate: “Podemos duvidar da Ciência?”. Dumont logo expõe seu ponto de vista: “Não!”. Em seguida os sócios-mirins dão início a uma construção coletiva de argumentos sobre o contexto em questão:

A ciência sempre se renova, tanto que doenças sempre são descobertas todos os dias, todas as horas, suas curas também, não é uma coisa 100%, tem umas alterações (Sônia)

Como disseram, a ciência não consegue provar as coisas 100%, algumas vezes a própria ciência está errada, ela mesma descobre que tá errada e ajeita o erro dela. Ou seja, não é totalmente confiável nem totalmente desconfiável (Lattes).

Como antigamente acreditavam que o sol girava em volta da Terra e ai depois a gente viu que era a Terra que girava em volta do Sol. Antes eles achavam que a Terra era achatada e que aonde ela acabasse a gente caia no espaço (Chagas).

Assim, eu acho que sim porque assim como ele falou, ela não é uma coisa certa, se ela tá errada ela busca uma forma de evoluir, pra revolucionar, eu acho que ela não é totalmente confiável (Nise).

Tá, podemos confiar 70%, e duvidar 30% da Ciência (Dumont).

Em geral, os sócios-mirins trazem colocações que mostram que a Ciência é um constante desenvolvimento de conhecimento, que pode sofrer alterações, e pode ser refutada. Percebe-se, após a colocação de Nise e a construção coletiva dos argumentos, que Dumont (re)significou sua ideia de que não é possível duvidar da Ciência, corroborando com Backes et al (2011, p. 439) que a criação de espaços de discussões permite uma troca de experiências sobre determinada temática, permitindo que os participantes ouçam “as opiniões dos outros antes de formar as suas próprias e, constantemente, mudam de posição, ou fundamentam melhor sua opinião inicial”.

As respostas para o questionamento “O que é ciência?” feito por meio da entrevista realizada no último dia de aula, após todas as atividades aplicadas no CCIUFPA, mostram que as visões iniciais expressas no debate ainda estão presentes, porém é possível perceber uma ampliação dessas visões. Os sócios-mirins argumentam que, além de pesquisar, estudar e descobrir, agora a ciência é um instrumento humano para analisar o mundo e/ou uma possível verdade, guiados por pensamentos lógicos e com suas “fórmulas” e metodologias. Deixando de ser uma simples observação e experimentação neutra, evidenciando uma (re) significação da visão empírico-indutivista e atórica.

Em relação ao “o que é “Ser um Cientista? Você se considera um?” e “Como fazemos Ciência?”, os sócios-mirins, após todas as atividades desenvolvidas, se consideraram cientistas, principalmente quando comparam os seus trabalhos de iniciação científica e as pesquisas que os cientistas realizam. Chagas mostra, pela primeira vez entre os sócios-mirins, que essa construção do conhecimento se dá por meio da discussão entre grupos, não somente por um indivíduo. Portanto, há uma (re) significação da visão individualista e elitista, pois percebemos a reformulação da ideia estereotipada da produção científica atrelada apenas à um indivíduo louco, solitário e genial. Também houve uma (re) significação da visão rígida, algorítmica e infalível que alguns possuíam no primeiro dia de aula e constatado com o debate.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate na primeira aula foi fundamental para levantar as visões iniciais de Ciências dos sócios-mirins, e a partir daí, construir planejamentos que norteiam a superação dessas visões. Além de ratificar a importância da reflexão, do debate e da construção coletiva de argumentos,

que evidenciou um processo de (re) significação das ideias e de uma aprendizagem mais significativa. Com a entrevista, no último dia de aula e após todos os planejamentos aplicados, percebe-se que as visões deturpadas dos sócios-mirins foram (re) significadas por meio das abordagens pedagógicas visadas no espaço do CCIUFPA (experimentação, resolução de problemas, investigação, entre outras), juntamente com o desenvolvimento do trabalho de iniciação científica infanto-juvenil.

Conclui-se, então, que o espaço do CCIUFPA possibilita a (re) significação sobre a Ciência e seu processo de produção e que, apesar do afastamento ou (re) significação das visões deturpadas dos sócios-mirins, algumas dessas visões ainda estão presentes, compreendo que esse processo ocorre de forma gradativa, uma vez que as visões deturpadas ainda são reforçadas e presentes no cotidiano, principalmente por meio dos meios de comunicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo, J. A., Vázquez, A., Paixão, M. F., Acevedo, P., Oliva, J. M., & Manassero, M. A. (2005). Mitos da didática das ciências acerca dos motivos para incluir a natureza da ciência no ensino das ciências. *Ciência & Educação (Bauru)*, 11, 1-15.
- Cachapuz, A. (2005). Carvalho Anna Maria Pessoa De; Praia, João & Vilches, Amparo (orgs.). A necessária renovação do ensino de ciências. *São Paulo: Cortez*.
- Chassot, A. (2003). Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. *Revista brasileira de educação*, 89-100.
- Macedo, R. S. (2015). Pesquisar a experiência: compreender/mediar saberes experienciais. *Curitiba: CRV, 2015*.
- Nunes, j. B. M. (2016). APRENDIZAGENS DOCENTES NO CCIUFPA: Sentidos e significados das práticas antecipadas assistidas e em parceria na formação inicial de professores de Ciências.
- Paiva, C., & Albuquerque, K. (2014). As visões deformadas da ciência por estudantes concluintes do ensino médio: a alfabetização científica como alternativa. *SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SINECT)*, 4, 1-9.
- Pérez, D. G., Montoro, I. F., Alís, J. C., Cachapuz, A., & Praia, J. (2001). Para uma imagem não deformada do trabalho científico. *Ciência & Educação (Bauru)*, 7, 125-153.
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2011). *Pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa*. Uberlândia, Brasil.
- Backes, D. S., Colomé, J. S., Erdmann, R. H., & Lunardi, V. L. (2011). Grupo focal como técnica de coleta e análise de dados em pesquisas qualitativas. *O mundo da saúde*, 35(4), 438-442.